

**RAPPORT
D'ACTIVITÉ
BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE
LE HAVRE
NORMANDIE
2022**

SOMMAIRE

ÉDITO 2022 : UNE ANNÉE DE REPRISE	5	DE L'INNOVATION PÉDAGOGIQUE À LA SCIENCE OUVERTE : SOUTENIR LES ENSEIGNANTS - CHERCHEURS	44
ORGANIGRAMME	6		
CALENDRIER DE L'ANNÉE 2022	8		
LES CHIFFRES CLÉS 2022	14		
AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU ÊTRE À L'ÉCOUTE ET RÉPONDRE	20	Faire évoluer la politique documentaire et le signalement en lien avec les nouveaux usages	45
Analyser les usages documentaires	22	Une offre de formation élargie	50
Adapter et personnaliser les services	29	Un espace d'innovation pédagogique	52
Proposer un service inclusif	30	Le tournant de la science ouverte	53
Intégrer nos formations dans les cursus étudiants	31	ZOOM : Appel à manifestation d'intérêt Atelier de la Donnée	56
ZOOM : Appels à projets RIN ACTION SUP	32	ZOOM : La cartographie des revues scientifiques des laboratoires normands	57
MÉDIATISER LES SAVOIRS : À LA RENCONTRE DES PUBLICS	36		
Lire les images	37	PILOTER : DES MOYENS, DES PROJETS	60
Diffuser la culture littéraire et scientifique	38	Encourager le développement des compétences	61
ZOOM : Sur les épaules des géants	39	Des dépenses stabilisées	63
ZOOM : Valorisation des collections	40	ZOOM : Réorganisation du circuit du document	64
ZOOM : Communiquer au plus près des usagers	41	ZOOM : Circulaire du temps de travail	65
		ZOOM : S'engager, collaborer	66
		ÉVOLUTION DES CHIFFRES CLÉS	70

ÉDITO

2022 : UNE ANNÉE DE REPRISE

Après deux années marquées par la crise sanitaire, les bibliothèques du réseau universitaire ont retrouvé un fonctionnement normal et peuvent de nouveau accueillir les publics dans des conditions satisfaisantes.

Au-delà de nos activités quotidiennes - accueillir, prêter, former, acquérir la documentation utile à nos publics - nous avons pu de nouveau travailler sur des projets, que la crise sanitaire avait mis en sommeil ou ralentis. Proposer de nouveaux matériels en prêt, concevoir des modules d'autoformation, imaginer des solutions qui permettent de mieux accueillir les publics en situation de handicap, accompagner les chercheurs dans le signalement de leurs publications ou la gestion de leurs données, organiser une exposition ambitieuse, tous ces projets ont nécessité un travail d'équipe, au long cours, qui a mobilisé les personnels tout au long de l'année.

La mise en œuvre de nouveaux services nécessite des compétences nouvelles au sein des bibliothèques : c'est particulièrement vrai pour le travail engagé dans l'accompagnement des chercheurs, qui réclame à la fois la maîtrise d'outils techniques et une bonne connaissance de l'environnement de la recherche. Mais au-delà d'activités encore émergentes dans les bibliothèques, l'évolution des pratiques de nos usagers, la transformation du paysage éditorial, le renouvellement de nos outils et méthodes de travail mobilisent l'ensemble des personnels, tous emplois confondus : que toutes et tous soient remerciés ici pour leur implication, leur motivation et leur détermination à améliorer le service rendu à l'ensemble de la communauté universitaire.

Mathilde Poulain
Directrice du SCD

ORGANIGRAMME

CALENDRIER DE L'ANNÉE 2022

JANVIER :

Changement de l'éclairage sur les plateaux de lecture en réponse aux demandes des usagers dans l'enquête Libqual.

10 janvier :

Proposition d'un nouveau service : le prêt sur place de modèles anatomiques pour les premières années de médecine.

21 janvier :

Dans le cadre du festival littéraire de la ville du Havre, *le Goût des autres*, le spectacle *La nuit américaine* sur les derniers écrits de Jim Morrison est joué dans l'atrium de la bibliothèque. Maxime Taffanel (comédien), Elias Dris (chanteur) et Théo Cormier (guitariste) interprètent ses poèmes.

FÉVRIER :

01 février :

Mise en ligne sur le site web de la BU du bilan de l'enquête qualité Libqual effectuée en décembre 2021. Des engagements sont pris.

15 février :

Le SCD du Havre participe à la rédaction de la réponse à l'appel à projet « Ateliers de la Donnée » lancé par Recherche Data Gouv, dans le cadre d'une réponse commune des établissements normands de l'enseignement supérieur, membres de Normandie Université.

28 février :

L'exposition de photojournalisme *Afrique(s)* de Pascal Maître ouvre au public dans l'atrium de la bibliothèque. 162 photographies prises sur une période de 40 ans racontent un continent entre modernité et traditions, conflits et projets d'avenir.

MARS :

Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID, fin du port du masque obligatoire pour les usagers et le personnel et réouverture des salles de travail en groupe.

AVRIL :

Les deux projets du SCD proposés dans le cadre du financement de la région RIN Action Sup sont validés : le réaménagement de la bibliothèque de l'IUT et l'achat de cabines individuelles acoustiques pour la bibliothèque centrale.

06 avril :

À l'occasion de l'exposition *Afrique(s)* de Pascal Maître à la bibliothèque, l'Université populaire invite ce dernier à débattre avec Michel Lesourd, géographe, professeur émérite à l'Université de Rouen. La soirée est animée par Alain Frilet, journaliste. Cet événement est proposé par l'Université en partenariat avec Le Volcan, Scène nationale du Havre.

25 avril :

Mise en ligne sur le site de la bibliothèque du guide du lecteur en version audio pour les personnes malentendantes accompagné d'une brochure sur les services de la bibliothèque à destination des personnes en situation de handicap.

MAI :

12 mai :

Le concert du groupe Le UN dans l'atrium de la bibliothèque a été l'occasion pour les 21 musiciens et danseurs d'ouvrir le festival *Pour les oiseaux* avant d'investir d'autres lieux de la ville : bibliothèque Niemeyer, église saint Joseph...

JUIN :

ADN – *Atelier de la donnée en Normandie*, présenté par Normandie Université a été sélectionné dans les projets en cours de labellisation par le Comité pour la Science Ouverte (COSO) du Ministère de l'enseignement supérieur.

SEPTEMBRE :

Lancement de la brochure semestrielle *Attraction*, programme culturel commun entre la bibliothèque universitaire et le service culturel de l'université.

12 septembre :

la bibliothèque accueille la conférence de presse pour le lancement de l'événement scientifique de la ville du Havre *Sur les épaules des géants* organisé en partenariat avec le Collège de France, le CNRS et l'Université Le Havre Normandie.

17 et 18 septembre :

Visites guidées de la bibliothèque dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

23 septembre :

La bibliothèque accueille des ateliers et conférences dans le cadre du festival scientifique *Sur les épaules des géants*.

OCTOBRE :

Un plan sobriété est annoncé à l'université dans le contexte des hausses des prix de l'énergie. Les températures dans les locaux sont baissées et contrôlées.

NOVEMBRE :

Les projets de financement RIN Action Sup sont validés. La bibliothèque centrale fait l'acquisition de 6 cabines acoustiques et lance le projet de réaménagement de la bibliothèque de l'IUT pour un montant de 100 000 euros.

10 novembre :

La Commission Recherche approuve et vote le principe d'une charte de la science ouverte pour l'université. Cette charte est le travail conjoint de la bibliothèque et de la direction de la valorisation de la recherche et des études doctorales (DIRVED).

14 au 18 novembre :

Open access week : ateliers, dépose party et webinaires sont proposés à la communauté universitaire en partenariat avec Normandie Université.

23 novembre :

Dans le cadre du Mois du film documentaire, projection du film *Nous les filles-mères* de Sophie Brédier en présence de la réalisatrice, chez notre partenaire le cinéma le Studio.

30 novembre :

Spectacle de danse Flamenco *Répercussions* d'Ana Perez dans le cadre du festival *Plein Phare*.

29 NOVEMBRE

AU 03 DÉCEMBRE :

1^{er} décembre :

Installation d'un mur de vœux pour nos étudiants et usagers dans l'atrium de la bibliothèque.

13 décembre au 15 décembre :

Accalmie, groupe de musique ambiante, s'installe dans l'atrium et propose des sets en direct ou en différé, mais toujours sur le principe d'une écoute au casque.

LES CHIFFRES CLÉS 2022

L'année 2022 est une année de reprise des activités traditionnelles de la bibliothèque après la période de crise sanitaire. Les horaires d'ouverture sont réguliers et reviennent à 75h30 par semaine sans fermeture anticipée. Les salles de travail en groupe sont réouvertes, les mesures sanitaires s'assouplissent jusqu'à disparaître fin 2022. Le nombre d'entrées repart nettement à la hausse, sans retrouver le niveau de 2019. Si le niveau global des activités marque un retour à la normale, la crise sanitaire semble marquer une évolution durable des usages, en terme de consultation et d'emprunt notamment.

RESSOURCES HUMAINES

BUDGET :

777 474 euros de dépenses de fonctionnement hors masse salariale

574 828 euros de dépenses documentaires (74% des dépenses de fonctionnement)

ESPACES :

COLLECTIONS :

161 061

ouvrages

9 864

DVD, cartes
et thèses

244

abonnements
à des titres
de périodiques
imprimés

192 998

titres de livres
électroniques signalés

47 327

titres de périodiques
électroniques signalés

6284

documents achetés
en 2022

 576 volumes de plus
qu'en 2021

USAGES :

293 723 entrées

21 390 prêts de documents

7293 prêts d'ordinateurs portables soit près de 3
fois plus de prêts qu'en 2021 et 20 fois plus qu'en
2019

132 803 recherches de documents numériques

167 968 requêtes dans le catalogue

99 074 visites virtuelles sur le site web de la
bibliothèque

1896 questions reçues par échanges mail ou chat

4283 usagers formés dont **3784** étudiants

535 heures de formation dispensées

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU : ÊTRE À L'ÉCOUTE ET RÉPONDRE

Du 15 novembre au 05 décembre 2021, la bibliothèque a lancé la grande enquête de satisfaction Libqual qui a permis d'analyser le ressenti de nos usagers, principalement étudiants. 811 questionnaires valides ont pu être recueillis et 170 commentaires récoltés. Les résultats ont été publiés sur le site web de la bibliothèque en février 2022 et des réponses aux principales remarques apportées.

- Les salles de travail en groupes sont réouvertes
- Les éclairages sur une partie des plateaux de lecture sont changés
- L'ergonomie du site web et du catalogue est amélioré
- Le nombre d'ordinateurs portables prêtés est augmenté

Plus que des réponses ponctuelles aux demandes de nos usagers, la démarche initiée se place dans l'esprit des engagements Services Publics +, celui d'une démarche d'amélioration continue. Au vu des remarques recueillies, plusieurs axes de développement des services sont définis et approfondis dans le courant de l'année :

- Analyser les usages documentaires
- Proposer des services plus personnalisés
- Être au plus près des usagers et des enseignants pour élaborer les parcours de formation et la politique documentaire

CE QUE NOUS PROPOSONS

DÈS MAINTENANT :

ANALYSER LES USAGES DOCUMENTAIRES :

293 723
entrées

+91%
par rapport à 2021

-22%
par rapport à 2019

21 390
prêts de
documents

+13%
par rapport à 2021

-49%
par rapport à 2019

7293
prêts
d'ordinateurs
portables

3X PLUS
qu'en 2021

20X PLUS
qu'en 2019

En 2022, les conditions d'ouverture des bibliothèques se stabilisent et retrouvent le rythme régulier qui précédait la crise sanitaire. La bibliothèque centrale est ouverte 75h30 par semaine du lundi au samedi et les salles de travail en groupe sont réouvertes. Le nombre d'entrées par an double par rapport à 2021 et les salles de lecture ouvertes jusqu'à 22h connaissent une fréquentation très importante, proche de la saturation, dans les périodes précédant les partiels. Cependant, et comme au niveau national, la bibliothèque ne retrouve pas son niveau d'activité de 2019, avant la crise covid. Le retour en présentiel des enseignements a stimulé la fréquentation des installations sur le campus mais la crise a un effet durable qui ne s'estompe pas immédiatement au moment de la reprise. Les changements d'habitude se retrouvent également dans l'activité de prêts. Après une baisse régulière des emprunts de documents depuis 2017, qui a atteint son plus bas niveau en 2021, l'activité reprend doucement, sans atteindre toutefois le nombre de prêts de 2020 et en restant 2 fois plus basse qu'en 2019. En revanche, on peut noter la hausse spectaculaire du nombre d'emprunts d'ordinateurs portables à la journée, dans les locaux de la bibliothèque. En ajoutant le prêt de matériels au prêt de documents, les transactions à l'accueil de la bibliothèque sont en forte augmentation sur l'année 2022 et reflètent de nouveaux usages du public étudiant.

300 653
unités vues
ou téléchargées

(articles
+
livres)

217 191
unités vues
ou téléchargées

à partir
de bases de
données

161 061
volumes de livres
imprimés

192 998
titres de livres
électroniques

47 327
périodiques
électroniques

Les années Covid avaient montré une nette augmentation du nombre de consultations d'articles et de livres électroniques. En 2022, cette tendance se confirme : la consultation de livres électroniques double entre 2021 et 2022. A ces données, il faut également ajouter un indicateur qui n'était pas pris en compte les années précédentes, la consultation des documents numériques qui ne sont pas répertoriés comme des articles ou des livres : actes de colloque, recensions, vidéos, etc : 217 191 documents ont ainsi été consultés, issus de bases de données multimédias.

Les ressources électroniques les plus consultées illustrent la tendance à un recours plus systématique aux livres numériques. Scholarvox, base de l'éditeur Cyberlibris, qui propose des livres électroniques en français, dans les domaines de l'économie, de la gestion et des sciences de l'ingénieur pour les niveaux L1, L2 et L3, est la deuxième ressource la plus consultée après Cairn, qui propose également en sciences humaines et sociales des livres électroniques et des revues. Dalloz, dans le domaine juridique est utilisé à la fois pour la jurisprudence et les textes mais également pour sa collection de codes. Sciencedirect, de l'éditeur Elsevier est la première ressource numérique consultée de niveau recherche.

CONSULTATION DE LA DOCUMENTATION NUMÉRIQUE

Nbre d'unités vues ou téléchargées
dont nbre de livres électroniques
dont nbre d'articles

Le nombre de volumes de livres imprimés disponibles à la bibliothèque tend à baisser dans les dernières années. Cette inflexion est à mettre en relation avec la hausse du nombre de titres de livres électroniques proposés, à la fois en achat pérenne ou par abonnement.

7293

emprunts d'ordinateurs portables à la journée à la bibliothèque centrale

176

ordinateurs portables disponibles pour le prêt au semestre

En plus du dispositif de prêt de portables à la journée, le prêt de PC au semestre rencontre un grand succès comme les années précédentes. Le parc d'ordinateurs ne cesse de croître et les rendez-vous pris en amont sur Affluences ne permettent pas de répondre à l'ensemble des demandes.

La bibliothèque, suite à un sondage auprès des étudiants, a également étendu son offre de service de prêt de matériel en proposant des câbles universels de chargement de téléphones portables, câbles de chargement de plusieurs modèles d'ordinateurs portables (PC et Mac) et lecteurs de dvd portables en plus des calculatrices, souris, chargeurs et casques déjà disponibles à l'emprunt.

La bibliothèque de l'IUT a été équipée d'une classe mobile de 10 ordinateurs portables à prêter à la journée afin de garantir la même qualité de service sur les deux sites.

1981
demandes
de PEB
traitées

Demandeurs
et
fournisseurs

Après une baisse marquée du service de prêts entre bibliothèques en 2020, les données 2021 ont montré une reprise des demandes qui se consolide en 2022 avec une centaine de transactions supplémentaires. La gratuité du PEB, votée en CA et mise en œuvre à la rentrée universitaire 2021 a permis de servir un public supplémentaire, principalement étudiant sans pour autant engendrer des coûts financiers importants.

La bibliothèque s'est engagée depuis 2021 à améliorer son service auprès du public en situation de handicap. En 2022, une collaboration avec le service handicap de l'université a donné l'occasion à la bibliothèque de développer une communication spécifique sur ces services au plus près du public concerné. Une visite de l'association Handisup a également permis d'obtenir des informations concrètes sur la lisibilité des espaces, les qualités et défauts du bâtiment, les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Plusieurs améliorations concrètes sont alors proposées :

- la mise en place d'une SIGNALÉTIQUE spécifique (ex : interphone identifiable à l'entrée de la BU)
- l'achat de MATÉRIELS DE PRÊT inclusifs (casque antibruit, clavier à grands caractères, règles de lecture pour personnes DYS, ...)
- la réalisation d'une VERSION AUDIO DU GUIDE DU LECTEUR pour le site web (capsules concernant les horaires, collections et services)
- la mise en place du PRÊT DE DOCUMENTS DE LONGUE DURÉE, pour les personnes qui en feraient la demande.

DANS LES CURSUS ÉTUDIANTS

La bibliothèque choisit d'utiliser la plateforme pédagogique de l'université Eurêka pour le dépôt de documents (mémos, liens, bibliographies) à la suite des formations en présentiel. 46 espaces de cours ont été créés, mis à jour ou complétés par la bibliothèque, dont :

- 3 modules d'autoformation (module d'accueil, module sur la recherche dans le catalogue, et module contre le plagiat)
- 21 contributions dans des espaces de cours d'enseignants, en lien avec une ou plusieurs formations données en présentiel
- 20 questionnaires en ligne pour faire visiter la bibliothèque aux étudiants de manière active (Digiquest)
- 2 espaces de cours mis en place dans le cadre d'actions de médiation des collections auprès des étudiants :
 - Valorisation des collections de littérature jeunesse dans le cadre d'un projet tutoré (L3 option documentation)
 - Rédaction de critiques de bandes dessinées sur des thèmes de société (BUT Carrières Sociales)

Le choix d'inclure les modules de formation et les documents d'accompagnement permet de proposer aux étudiants une aide au développement de leurs compétences informationnelles sur le même outil numérique que leurs cours disciplinaires. La collaboration avec les enseignants en est d'autant plus active.

ZOOM

APPELS À PROJETS RIN ACTION SUP 2022-2023

Dans une démarche d'amélioration continue des services et de l'accueil de ses usagers, la bibliothèque universitaire a répondu à l'appel à projets RIN ACTION SUP de la région Normandie. A la bibliothèque centrale, la période COVID a mis en évidence le besoin de pouvoir proposer des espaces de travail individuels et insonorisés, qui permettent aux étudiants de répondre à un appel téléphonique professionnel et de participer à une réunion ou un entretien en visio. La bibliothèque a donc proposé l'acquisition de 6 cabines acoustiques.

Pour la bibliothèque de l'IUT, la démarche de design de service initiée dès 2019 à l'IUT (visites inversées, enquête et démarche d'observations) avait suscité une réflexion autour du besoin de moderniser, de rendre plus confortables, plus chaleureux et plus visibles les espaces de travail. Le recours à un aménagiste et l'achat de nouveaux mobiliers doivent permettre de rendre la bibliothèque plus attractive et fonctionnelle.

MÉDIATISER LES SAVOIRS : À LA RENCONTRE DES PUBLICS

En 2022, la bibliothèque a travaillé avec le service culturel de l'université pour proposer une plaquette de communication commune. Ce support permet d'informer à la fois la communauté universitaire mais également le grand public de l'ensemble de l'offre culturelle de l'université chaque semestre. La plaquette est déposée dans l'ensemble des lieux culturels de la ville.

Les actions culturelles de la bibliothèque s'ouvrent vers un public plus large que la communauté desservie par l'offre documentaire. Les partenariats avec la ville sont renforcés afin d'accueillir le grand public comme le public scolaire.

LIRE LES IMAGES

En 2022, la bibliothèque célèbre les 10 ans de son événement annuel sur le photojournalisme. Chaque année depuis 2012, l'atrium de la bibliothèque a présenté une exposition des photos de presse d'un grand nom du photojournalisme : Alain Keler, Frédéric Sautereau, Didier Lefèvre, Olivier Jobard, Gaël Turine, Marie Dorigny, Catalina Martin-Chico, Vincent Jarousseau.

En 2022, la bibliothèque propose une exposition de 162 photographies de Pascal Maitre sur l'Afrique, continent qu'il parcourt inlassablement, choisissant les sujets les plus variés.

Pour cette exposition, Pascal Maitre a choisi huit thématiques qui nous disent la diversité des peuples et de leurs cultures, entre modernité et traditions, conflits et projets d'avenir.

Quelques photographies proviennent de l'exposition de Pascal Maitre *Seulement Humains* qui s'est tenue à la Grande Arche de La Défense en 2018. A cette occasion, 419 personnes ont pu bénéficier de visites de groupe organisées et animées par le personnel de la bibliothèque (scolaires et grand public). Près de 1000 visites libres ont également été comptabilisées. L'équipe médiation propose en plus des visites un dossier pédagogique dédié aux enseignants qui souhaiteraient exploiter en classe les photographies, pour comprendre ce que nous dit une image, pour lire le récit d'un journalisme d'informations qui s'écrit par la photographie.

Des partenariats établis avec la ville du Havre mais également avec le Muséum d'histoire naturelle ou des lieux de création musicale et chorégraphique du territoire permettent de proposer une offre variée et riche. Dans le cadre du festival littéraire de la ville du Havre, *Le Goût des Autres*, la bibliothèque a accueilli une lecture musicale de *la Nuit américaine* de Jim Morrison. Cette conception originale de Serge Roué (Le Marathon des mots) sur la musique de *The Doors* offre une lecture poétique des textes de Jim Morrison par Maxime Taffanel avec les arrangements d'Élias Dris et Théo Cormier.

Ana Pérez, *Répercussions*
@Le Phare

D'autres événements permettent de proposer une offre culturelle complète :

Dans le cadre du mois du film documentaire, la bibliothèque a proposé au cinéma le Studio une projection du film documentaire *Nous, les filles-mères* de Sophie Brédier, suivi d'un échange avec la réalisatrice.

En partenariat avec Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre, la danseuse de Flamenco Ana Pérez a présenté dans l'atrium de la bibliothèque son solo *Répercussions*.

De la danse à la musique, en passant par l'image, chaque mois est l'occasion d'une découverte culturelle, d'un art ou d'un artiste, au-delà de l'approche universitaire des disciplines.

ZOOM

Sur les épaules des géants

La ville du Havre propose en 2022 sa première édition d'un grand événement de culture scientifique dont la thématique cette année est le vent. En partenariat avec l'université, le CNRS et le Collège de France, cette manifestation propose d'aborder de grands enjeux d'actualité autour du climat, de l'énergie ou encore de l'espace. La bibliothèque universitaire a accueilli plusieurs ateliers et tables rondes ouverts au grand public, aux scolaires et à la communauté universitaire.

En cohérence avec ses objectifs de diffusion de la culture scientifique et technique et de la vulgarisation des sciences au cœur d'un enjeu de lutte contre la désinformation, la bibliothèque s'investira de manière durable dans ce festival.

ZOOM

VALORISATION DES COLLECTIONS

En 2022, des tables thématiques ont été conçues et réparties dans les espaces de la bibliothèque en fonction de l'actualité littéraire et scientifique ou en lien avec les disciplines enseignées. La bibliothèque a également conçu des focus documentaires à partir des thématiques proposées en Unités Libres aux étudiants.

ZOOM

COMMUNIQUER AU PLUS PRÈS DES USAGERS

En plus du site web, la bibliothèque communique sur les réseaux sociaux. Le nombre d'abonnés et la couverture moyenne des posts par mois ne cessent d'augmenter. En 2022, on compte 788 abonnés sur Twitter, 2881 abonnés Facebook et 1139 abonnés sur Instagram. Le nombre d'abonnés sur Instagram a doublé en 1 an. Le nombre de visites sur Twitter est également en forte augmentation avec 11 609 visites en 2022 contre 3538 en 2021. Sur Facebook, si la couverture moyenne par mois est équivalente à l'année précédente (2266 visiteurs en moyenne), le nombre de personnes ayant consulté la page de la bibliothèque monte jusqu'à 10 629 au mois de mars, à l'occasion de l'exposition *Afrique(s)* de Pascal Maitre. Chaque média permet une communication qui cible au plus près les usagers.

DE L'INNOVATION PÉDAGOGIQUE À LA SCIENCE OUVERTE : SOUTENIR LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS

6 284

volumes papier achetés en 2022

52 127
€

dépensés pour l'acquisition
ou l'abonnement à des livres
électroniques

231 116
€

de dépenses documentaires papier

324 657
€

dépenses pour la documentation
électronique

FAIRE ÉVOLUER LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE ET LE SIGNALEMENT EN LIEN AVEC LES NOUVEAUX USAGES :

DÉPENSES DOCUMENTAIRES PAR SUPPORT

part de la documentation papier

part de la documentation numérique

Depuis 2020, la part des dépenses en ressources électroniques dépasse la part des dépenses en ressources papier. L'écart augmente de manière significative en 2021 et tend à se stabiliser autour de 60% en 2022. L'évolution de l'offre documentaire est en lien direct avec l'évolution des usages, qui favorisent aujourd'hui nettement les consultations en ligne et les téléchargements au détriment de l'usage des collections papier.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRÊTS

ET DE TÉLÉCHARGEMENTS

Nombre de prêts par an

Nombre d'unités vues ou téléchargées

Le constat de la hausse continue, dans les dernières années, des consultations de la documentation numérique conduit le service à améliorer le signalement en ligne de milliers de documents. Ainsi, en 2022, de nouvelles ressources sont intégrées dans le catalogue, ressources souscrites par l'université ou en licences nationales* :

- Ebooks en études ibériques Torrossa
- Les ouvrages de sciences politiques de Springer
- 32 revues en chimie de l'éditeur Bentham
- Ebooks Springer et Cambridge
- Oxford dictionary of national biographies
- MyCow : ressource pour apprendre l'anglais et le français langue étrangère
- Classiques Garnier

À ce travail de signalement, s'ajoute le développement de nouveaux services pour faciliter la recherche documentaire, dont la mise en ligne de l'application EZ-BU, proposée par la COMUE. L'extension des navigateurs Chrome ou Mozilla permet non seulement de se connecter en un clic aux ressources documentaires de son établissement, mais aussi d'interroger la disponibilité des références dans les catalogues des bibliothèques universitaires.

L'objectif de cette extension est d'aider les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les personnels affiliés aux établissements membres de Normandie Université à accéder plus facilement au texte intégral des ressources électroniques des bibliothèques universitaires.

La bibliothèque développe de son côté une proposition de listes de lecture accessibles depuis son catalogue. Dans le cadre d'une collaboration entre un enseignant et un acquéreur, des bibliographies sont mises à disposition via le catalogue par une recherche par thème ou par nom de l'enseignant.

* Licences négociées auprès des éditeurs, donnant un droit d'accès à des ressources électroniques (natives ou numérisées) à tous les établissements ayant une mission d'enseignement supérieur et/ou de recherche, mais également à toute bibliothèque publique française.

La collection pluridisciplinaire permet de couvrir l'ensemble des spécialités enseignées avec un nombre important de volumes achetés chaque année pour garantir la mise à jour des informations et la cohérence des collections. La répartition des dépenses documentaires reste en faveur du niveau étude (63%) par rapport au niveau recherche (37%).

Pour la bibliothèque centrale, le droit devance cette année l'histoire traditionnellement la discipline la plus empruntée. La littérature jeunesse destinée aux futurs professeurs des écoles apparaît dans le classement cette année ainsi que la littérature anglaise. Les sciences de la vie et l'économie ne sont plus représentées dans les disciplines les plus empruntées.

Pour la bibliothèque de l'IUT, les bandes dessinées étudiées dans le cadre d'un projet d'enseignement sont les documents les plus empruntés et devancent le droit et la gestion. L'économie et les transports sortent cette année du classement. Le nombre d'emprunts reste lié de manière étroite aux prescriptions des enseignants et à l'exploitation de la documentation pendant les cours.

NOMBRE DE PRÊTS (BUC)

NOMBRE DE PRÊTS (IUT)

4283

usagers formés dont 3784 étudiants

27

ateliers programmés

102

personnes formées dans le cadre des ateliers

La bibliothèque propose aussi des séances de formation pour les enseignants. En 2022, 10 enseignants ont bénéficié de séances en distanciel ou en présentiel sur la possibilité d'enrichir leurs cours avec des listes de lecture ou avec les ressources de la BU.

9

personnes de la bibliothèque animent des formations.

Les formations aux usagers ont pu reprendre principalement en présentiel en 2022. Les ateliers organisés par la bibliothèque ou en partenariat avec le SUIO offrent une palette élargie de formations disponibles.

En 2022, le nombre d'usagers formés a augmenté (+ 600 étudiants formés par rapport à 2021). L'offre de formation a été revue. Les enseignants sollicitent davantage la bibliothèque pour les séances dans les cursus, dans le cadre du développement des compétences informationnelles.

Les séances de formation (hors visites) ont porté sur quatre ensembles de compétences, selon la répartition suivante :

- Mener une recherche documentaire : 50% des séances (exemple : l'essentiel de la recherche documentaire, fiabilité de l'information, veille...)
- Méthodologie du travail universitaire : 18% des séances (exemple : Savoir citer ses sources, Zotero, Initiation Word...)
- Communiquer son travail : 26% des séances (exemple : préparation à l'oral, présentation visuelle...)
- Insertion professionnelle : 6% des séances (exemple : LinkedIn, E-réputation...)

236

heures de cours réalisés à la Capsule par une vingtaine d'enseignant.es différents

La CAPSULE, learning lab de l'université s'implante dans la vie universitaire. Malgré le transfert du poste d'ingénieur pédagogique de la bibliothèque vers la mission d'appui à la pédagogie de l'université, l'espace est connu et utilisé.

Au total, 231 réservations dans l'agenda en 2022, dont :

- 133 réservations pour des cours (représentant 236 heures) dont :
 - 73 cours de licence ou BUT
 - 30 cours de master
 - 33 cours dont le public est mixte
- Autres activités hébergées à la Capsule :
 - 8 formations proposées sur différentes thématiques : formations aux pédagogies actives, formations Moodle, design thinking,
 - 35 formations autres (Talent Campus, Kit égalité hommes-femmes, formation des tuteurs, formations de nos partenaires Pépité, formations professionnelles dont Média-Normandie, travail sur place de classes de lycées...)
 - 28 réunions de travail participatives (service communication de l'université, MAP...)
 - 24 réservations autres (événementiel, visites, réunions avec des partenaires...).

La bibliothèque gère l'espace, vérifie le matériel, tient le planning de réservation.

37%

des dépenses documentaires consacrées à la recherche

61

heures de formations dispensées

58

doctorants et 56 enseignants formés

22

thèses traitées en 2022

259 569

fichiers consultés sur Hal Normandie dont 1/3 concernent des thèses

Les membres du département d'appui à la recherche participent activement aux actions initiées dans le cadre de la cellule d'appui Hal de Normandie Université. Des formations mutualisées sont proposées à la communauté universitaire de l'ensemble des membres de la COMUE et animées par les personnels des trois SCD. Le nombre d'ateliers et de personnes formées augmente d'année en année, notamment pour l'accompagnement à la conception de plans de gestion de données.

Une expérimentation est proposée par le service pour augmenter le nombre d'articles en texte intégral dans Hal. Deux laboratoires sont contactés après un repérage des publications qui pourraient figurer dans l'archive ouverte. Les chercheurs sont sollicités pour fournir le post-print et les bibliothécaires assurent le contrôle qualité et vérifient les conditions de dépôt. Cette expérimentation est amenée à être élargie et proposée à l'ensemble des laboratoires de l'université.

Le travail de sensibilisation de la communauté de recherche comme la proximité de l'évaluation des laboratoires par l'HCERES contribuent à montrer aux publiants l'intérêt du dépôt du texte intégral associé à la référence bibliographique dans Hal Normandie. En 2022, 641 références sont signalées dont 563 avec le texte de l'article.

ÉVOLUTION DES DÉPÔTS

DANS L'ARCHIVE OUVERTE HAL NORMANDIE

En novembre 2022, la commission recherche de l'université vote le principe d'une charte de la science ouverte pour l'établissement, accompagnée d'une feuille de route. La science ouverte et les valeurs qu'elle véhicule deviennent une priorité pour l'université.

ZOOM

LA CARTOGRAPHIE DES REVUES SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES NORMANDS

Dans un contexte de valorisation de la production scientifique de l'ESR normand et d'une volonté de favoriser un libre accès aux publications, la Commission documentation, édition et science ouverte de Normandie Université a souhaité évaluer les besoins des unités de recherche en matière de soutien éditorial aux revues scientifiques. Une enquête lancée en mars 2022 avait pour objectif de dresser le panorama des revues scientifiques locales, d'identifier les moyens humains, techniques et financiers consacrés à l'activité éditoriale et de mesurer les besoins nécessaires au développement de cette activité scientifique. L'enquête doit permettre de connaître le mode d'édition et de diffusion ainsi que les conditions de production de la revue. Le projet doit ensuite permettre de proposer des solutions aux équipes éditoriales en termes d'outils techniques comme de développement de compétences, dans le cadre d'une politique concertée et collaborative de soutien aux revues. L'enquête et le rapport sont pilotés par un membre de chaque université et de la COMUE. La bibliothèque universitaire du Havre, à l'initiative du projet, y prend une part active.

ZOOM

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Atelier de la Donnée

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche lance en 2022 un appel à manifestation d'intérêt intitulé « Atelier de la donnée ». Le projet vise à accompagner les chercheurs dans la conception de plans de gestion de données exigés par les agences de financement. Normandie Université, qui s'est dotée d'une cellule science ouverte, répond à l'appel avec pour objectif de créer un réseau d'échanges normands et une offre de formation pour les différents partenaires de l'ESR en Normandie, complétés par un accompagnement de proximité des équipes de recherche. La bibliothèque universitaire du Havre, très impliquée dans les groupes de travail sur la documentation de la COMUE participe activement à la réponse à l'appel. Le projet piloté par Caen reçoit les encouragements du Ministère et est nommé dans les projets en voie de labellisation. Le service d'appui à la recherche de la bibliothèque a proposé à ses partenaires une trame de formation sur le plan de gestion de données déjà mis en œuvre dans l'établissement et travaille à la création d'un guichet unique au niveau de l'université pour faciliter l'aide de proximité des chercheurs.

PILOTER : DES MOYENS, DES PROJETS

574 828
€

dépenses documentaires
(74% des dépenses)

777 474
€

dépenses totales hors masse salariale

41
personnes
38.4 ETPT

+ 9 moniteurs employés
pour l'équivalent d'1.34 ETP

776

heures de formation suivies
par le personnel

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES :

En 2021, la bibliothèque avait pu rattraper un certain nombre d'heures de formation annulées ou reportées en 2021 lors de la crise du COVID. De plus, une formation intra sur l'accueil avait augmenté le nombre d'heures de formation pour toutes les catégories. En 2022, la bibliothèque retrouve une moyenne d'heures de formation continue proche des années antérieures avec un équilibre entre les catégories A et B. 8 agents de catégorie C ont pu bénéficier d'une formation sur le traitement documentaire d'une durée de 12 heures en 2022. L'objectif de ce stage était de proposer une initiation aux normes de catalogage pour faciliter l'exemplarisation et le repérage des notices dans le Sudoc. En parallèle, un stage sur l'évolution des catalogues a pu être proposé aux catégories B, ainsi qu'une formation complète par un référent de l'ABES à l'usage plus expert du logiciel winibw pour un personnel BIBAS en charge du catalogage. Les formations des cadres de la bibliothèque sont principalement orientées vers les problématiques liées aux services aux chercheurs qui reste un domaine à approfondir, notamment sur la gestion des données. La part consacrée aux préparations aux concours reste stable. En 2022, la bibliothèque peut se féliciter d'une réussite à l'examen professionnel de bibas classe exceptionnelle et de trois admissibilités au concours de bibas.

Média Normandie, le CRFCB du territoire, est un partenaire privilégié pour offrir une offre de formation riche et adaptée aux besoins du SCD.

DES DÉPENSES STABILISÉES :

Heures de formation par catégorie de personnel	A	B	C
Nbre de personnels	6	13	14
Total heures	166	350	228
Moyenne par personne	28	27	16

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION PAR AN

ÉVOLUTION DES DÉPENSES

Dépenses documentaires

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Les dépenses documentaires se maintiennent sur les dernières années et permettent de garantir le renouvellement des collections papier et de suivre les évolutions tarifaires des principales ressources électroniques. Après une baisse des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2021, la tendance repart à la hausse, avec une légère augmentation due principalement à la reprise des activités culturelles et des formations et missions en présentiel qui engendrent plus de frais de déplacements. Les dépenses d'investissement ont été peu nombreuses cette année.

ZOOM

RÉORGANISATION DU CIRCUIT DU DOCUMENT

Suite à la réorganisation de la bibliothèque en 2018, les personnels en charge du traitement des collections, de l'acquisition au traitement jusqu'à la mise en rayon, interrogeaient l'efficacité du circuit mis en place et regrettaient une forme d'automatisation des procédures qui les éloignaient des collections. Répartis sur les trois plateaux de la bibliothèques, les acquéreurs déploraient de ne pas avoir systématiquement les livres en main à leur réception. Le morcellement des tâches pouvait créer une perte de sens dans le travail et une perte du sentiment d'appropriation et de connaissance des fonds. Un groupe de travail transverse et des entretiens individuels ont conclu à un nécessaire ajustement. Des bureaux ont été aménagés pour regrouper les acquéreurs et les réceptionneurs, le circuit a été revu, les fiches de poste aménagées. Le nouveau circuit est en test depuis septembre 2022.

ZOOM

CIRCULAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

En 2022, l'université lance un travail d'harmonisation de la circulaire du temps de travail pour tous les services de l'établissement. La bibliothèque universitaire bénéficiait jusque là d'un régime dérogatoire avec la possibilité d'opter pour un régime de journée continue. La mise en conformité du temps de travail des personnels de la bibliothèque avec l'ensemble des agents de l'université - avec notamment l'obligation d'une pause méridienne de 45 minutes et la remise en question de la rémunération forfaitaire pour les personnels qui travaillent le samedi - a remis en cause un fonctionnement établi depuis de nombreuses années. Le mécontentement du personnel s'est exprimé par plusieurs actions et les représentants des agents de toutes les catégories ont été reçus par le Président, puis en Comité Technique. La nouvelle circulaire du temps de travail a finalement été appliquée avec des aménagements sur les heures d'arrivée ou de départ des personnels et le maintien du montant de la rémunération pour un samedi travaillé.

ZOOM

S'ENGAGER, COLLABORER

Le personnel s'engage pour les bibliothèques en participant activement à des instances de réflexion et de décision au niveau local et national et en participant à l'évolution des métiers et des compétences du monde de l'information scientifique et technique.

En 2022, nous avons été invités à intervenir dans diverses manifestations :

- Assises des bibliothèques universitaires initiées par l'ADBU
- Table ronde sur la culture à l'université dans le cadre d'une journée sur le thème organisée par A+U+C et l'ADBU
- Journées des revues à Strasbourg organisée par le réseau Repères (REseau de PEpinières de REvues Scientifiques) et la MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace)

Nous nous sommes engagés dans la gestion des carrières et la formation continue des personnels de bibliothèque :

- Cours en formation continue ou initiale à l'ENSSIB et au CRFCB Média Normandie
- Jury de concours ou d'examens professionnels : bibliothécaire assistant et bibliothécaire
- Tutorat de stagiaires en préparation de concours dans le cadre du suivi individualisé proposé par le CRFCB Média Normandie
- Expertise de dossiers de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour des SCD d'autres universités

Par ailleurs, la bibliothèque s'investit dans l'écosystème de l'Information scientifique et technique en tant que :

- Membre extérieur du conseil documentaire du SCD de Rouen
- Membre du conseil d'orientation de MédiaNormandie CRFCB
- Membre du contrat territoire lecture de la ville du Havre
- Référent Science ouverte pour l'université auprès du ministère
- Négociatrices des ressources au sein du consortium Couperin (1 personnel de catégorie A et un personnel de catégorie B)
- Membres de commissions nationales de l'ADBU (2 personnels de catégorie A)
- Membres de la commission documentation de la COMUE et aux groupes de travail dans le cadre du schéma directeur de la documentation normande (6 personnels de catégorie A, 3 de catégorie B)
- Coordinatrice du projet UBIB

La bibliothèque accueille régulièrement des stagiaires dans le cadre de leurs études et participe au projet de reconversion qui permet à des personnels fonctionnaires de changer de voie professionnelle et de découvrir au sein de la bibliothèque universitaire les métiers de l'information scientifique et technique. En 2022, la bibliothèque a accueilli une stagiaire sur 34 semaines à mi-temps, dans le cadre d'un dispositif régional d'insertion des jeunes diplômés ainsi qu'une stagiaire en licence Pro " métiers de la médiation " à Rouen pour une durée de trois mois.

70 ÉVOLUTION DES CHIFFRES CLÉS

Données	2017	2018	2019	2020	2021	2022	moyenne France (2020)	Moyenne europe (2019)
Nbre étudiants inscrits à l'université (ET)	7 818	8 000	7960	8097	8366	7564		
Nbre d'enseignants à l'université (EC)	460	466	407	309	309	429		
total étudiants/enseignants	8 278	8 466	8367	8406	8675	7993		
Nbre d'étudiants et d'enseignants emprunteurs à la bibliothèque	3 433	3 720	3681	2520	3236	3817		
part de la population universitaire (ET +EC)	41%	44%	44%	30%	37%	48%		
Nbre d'entrées par an	401 480	371 976	378 104,00	170 921,00	153 284,00	293 617,00		
Nbre de jours d'ouverture par an	443	428	426,00	181,00	240,00	239,00		272
Nbre d'entrées par jour d'ouverture	906	869	888	944	639	1 229		
Nbre d'entrées par an et par étudiant	51	46	48	21	18	39	14,75	43,6
Nbre de prêts par an	59 619	50 607	42 244	22765	18451	21390		
Nbre de prêts par an/emprunteurs	17	14	11	9	6	6	2,63	10
Nbre de prêts de tablettes, liseuses, ordinateurs portables	449	260	375	767	2780	7293		
Nbre d'unités documentaires référencées dans le portail Hal Normandie de notices uniquement	1 949	2 710	5 795	9 658	10 137	10 600		
Nbre d'unités documentaires référencées dans le portail Hal Normandie et déposées en texte intégral	1 268	1 607	2 085	2 791	3 328	3 896		
total des dépôts	3 217	4 317	7 880	12 449	13 465	14 496		
part du texte intégral	39,42%	37,22%	26,46%	22,42%	24,72%	26,88%		
Livres imprimés : nb de titres	130 311	127 959	133 521	131 219	132605	131438		
Livres imprimés : nb d'unités matérielles	157 190	164 208	170 774	176 782	170571	161061		
Nbre de livres achetés par an-titres	6010	5286	4289	4146	3778	4076		
Nbre de livres achetés par an-volumes	7487	6916	6125	5812	5558	6015		
Livres électroniques	21857	177 168	250 158	267 774	311 050	192 998		
Périodiques électroniques	40268	37 631	29 115	38 929	61 836	47 327		
Nbre d'unités vues ou téléchargées	204 965	238 216	208 147	266 834	297 159	300 653		
dont nbre de livres électroniques	4 712	57 292	51 162	104 837	70 067	152 569		
dont nbre d'articles	96 406	180 924	156 985	161 997	222 772	148 084		
Nbre d'articles vus ou téléchargés par an et par usager (ET +EC)	12	21	19	19	26	19	31,63	93,9
Nbre de livres électroniques vus ou téléchargés par an et par usager (ET +EC)	1	7	6	12	8	19	24,65	72
Nbre de requêtes dans le catalogue	153 049	137 378	192 902	159 561	168 200	167 968		
Nbre de visite virtuelle sur le site	106 918	121 856	131 605	121 161	98 902	99 074		
Usagers formés dans les cursus	960	3 104	2 864	1676	2714	3665		
Nbre d'usagers formés	3 267	3 556	3 602	2142	3474	4283		
part d'étudiants formés	42%	44%	45%	26%	42%	57%	21,51%	39
Dépenses documentaires	556 319,00 €	523 586,27 €	551 571,62 €	562 635,00 €	558 098,00 €	574 828,00 €		
dépenses de fonctionnement	174 708,00 €	281 514,00 €	212 714,00 €	213 466,00 €	125 556,00 €	179 242,00 €		
dépenses d'investissement	179 045,00 €	55 175,00 €	4 109,00 €	23 511,00 €	12 570,00 €	23 404,00 €		
part de la documentation papier	63%	61%	58%	47%	37%	41%		
part de la documentation numérique	37%	39%	42%	53%	63%	59%	62%	78%
part dépense documentaire par usager	67,20 €	61,85 €	65,92 €	66,93 €	64,33 €	71,92 €	50,59%	151
Total des dépenses du service hors masse salariale	910 072,00 €	860 275,00 €	768 394,00 €	799 612,00 €	696 223,94 €	777 474,00 €		
Nbre de questions en ligne traitées	492	723	382	947	2 054	1 896		
Nbre de personnes travaillant à la bibliothèque (en ETP, hors emploi étudiant)	38	38,1	39,4	39,2	39,3	38,4		
Nbre de personnel/1000 étudiants	5	5	5	5	5	5	3,62	5,1
Nbre de places assises	1 138	1 138	1113	1170	1285	1303		
Nbre d'étudiants /place	6,87	7,03	7,15	6,92	6,51	12,75	12,75	13
Nbre d'heures par semaine en période normale (hors horaires réduits)	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5		74,00
Superficie accessible au public	5838,00	5838,00	5873,00	5873,00	5873,00	5873,00		
Superficie pour le public/étudiant	0,75	0,73	0,74	0,73	0,70	0,78	0,38	0,47

RÉDACTION

Mathilde Poulain

Isabelle Bizos

Bibliothèque universitaire

GRAPHISME

Virgile Laguin

Direction de la communication

Université Le Havre Normandie

Avril 2023

IMPRESSION

Imprimerie Média Graphic